

DIGITALNA TRANSFORMACIJA LOGISTIKE I LANACA SNABDEVANJA U REPUBLICI SRBIJI: ANALIZA PRIMENE TEHNOLOGIJA INDUSTRIJE 4.0 U SEKTORU SAOBRAĆAJA I SKLADIŠTENJA ZA PERIOD 2018-2023

Dr Goran Milovanović*

Dr Gabriјela Popović°

Adrijana Jevtić Tomić°

Rezime: *Industrija 4.0 transformiše globalne lance snabdevanja i logistiku integracijom tehnologija kao što su Internet stvari (IoT), računarstvo u oblaku, Big Data analitika, veštačka inteligencija (VI) i robotika. Ove su tehnologije ključne za efikasnost Logistike 4.0 i konkurentnost kompanija. Rad analizira usvajanje ovih tehnologija u sektoru saobraćaja i skladištenja u Republici Srbiji od 2018. do 2023. godine. Istraživanje otkriva neujednačenu digitalnu zrelost. Primena klauđ servisa konstantno raste, dok primena naprednijih tehnologija znatno zaostaje. Do 2023. godine VI je bila marginalno korišćena. Primena Big Data analitike, robotike i 3D štampanja je na vrlo niskom nivou, a podaci o IoT su nekonzistentni.*

Ključne reči: *industrija 4.0, logistika 4.0, sektor saobraćaja i skladištenja, digitalna transformacija.*

1. Uvod

Industrija 4.0 (Četvrta industrijska revolucija) transformiše tehnike proizvodnje i logističke procese, podstiče razmenu podataka između lanaca snabdevanja i redefiniše sam proces upravljanja lancem snabdevanja. Da bi uspešno odgovorile na promenljive zahteve

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0002-9758-3606; goran.milovanovic1963@yahoo.com

• Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija; ORCID: 0000-0002-2652-4860; gabrijela.popovic@mef.edu.rs

° Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija, ORCID: 0000-0002-6870-5790; ajevtic@tfbor.bg.ac.rs

UDK 658.7:004(497.11)

004:656.073(497.11)"2018/2023"

DOI 10.5281/zenodo.17091579

okruženja, kompanije treba da fleksibilno i bezbedno primene tehnologije Industrije 4.0, poput cloud servisa, Big data analitike (analitike velikih podataka) i robotike, u logistici i lancima snabdevanja.

Integracija tehnologija industrije 4.0 u logistiku omogućava pojednostavljene logističkih operacija, ubrzanje isporuka, fleksibilno planiranje ruta i blagovremeno reagovanje na zahteve kupaca. Digitalna transformacija poslovnih operacija i upravljanja lancem snabdevanja oslanja se na primeni tehnologija koje dodaju vrednost. Organizacione strukture treba da omoguće efikasnu upotrebu takvih tehnologija. Upravljanje lancem snabdevanja se sve više bazira na analitici velikih podataka, što podrazumeva kombinovanje mehanizma stvaranja vrednosti s digitalnim tehnologijama.

Upravljanje lancem snabdevanja, a posebno upravljanje logistikom, pogodno je područje za primenu tehnologija Industrije 4.0. Digitalizacija logistike često ima ključnu ulogu u: povećanju sigurnosti snabdevanja, poboljšanju efikasnosti tokova materijala, smanjenju troškova transporta, ubrzanju proizvodnje i unapređenju transparentnosti lanca snabdevanja. Razvoj lanca snabdevanja 4.0 je rezultat razvoja i implementacije tehnologija Industrije 4.0. Logistika 4.0 uključuje nekoliko naprednih tehnologija koje su prilagođene potrebama korisnika i koje, pored ostalog, doprinose: održivosti poslovanja, rastu efikasnosti i upotrebi logističkih podataka za simulacije. Logistika 4.0 je logistički sistem koji na bazi digitalnih tehnologija omogućava održivo zadovoljavanje individualizovanih zahteva kupaca bez povećanja troškova. Ovaj sistem koristi određene tehnologije prvenstveno radi zadovoljenja potreba kupaca.

Primena naprednih tehnologija Industrije 4.0 (digitalizacija) može za rezultat imati povećanje nivoa logističkih usluga, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećanje efikasnosti logističkih operacija. Tehnologije Industrije 4.0 nude sve više šansi kompanijama za unapređenje poslovanja na globalnom nivou. Osim toga, od digitalizacije neke kompanije očekuju pozicioniranje kao operatera platforme (Helo & Thai, 2024).

Cilj ovog rada je da se, na podlozi relevantnih sekundarnih podataka, prezentuju karakteristike tehnologija Industrije 4.0 i analiziraju nivo i trendovi u primena tih tehnologija u kompanijama u sektoru saobraćaja i skladištenja (Sektor H), koji je jedan od stubova logistike.

Rad se sastoji od četiri konceptijski i logički povezana dela. Prvi deo sadrži kratak pregled ključnih oblasti istraživanja. U drugom delu se prikazuju evolutivni i konceptijski okviri Industrije 4.0 kao i digitalne tehnologije relevantne za Logistiku 4.0. Treći deo je posvećen primeni digitalnih tehnologija u kompanijama u sektoru saobraćaja i skladištenja u Republici Srbiji (Sektor H). Poslednji deo donosi zaključke proistekle iz istraživanja.

2. Tehnologije industrije 4.0 u funkciji digitalizacije logistike i lanaca snabdevanja

U ovom delu se prikazuju teorijske osnove Industrije 4.0 i Logistike 4.0, neophodne za određivanje njihove uloge u savremenom poslovanju. Kratak prikaz evolucije i poslovnih okvira Industrije 4.0, poslužiće za sagledavanje njene uloge u transformisanju

Digitalna transformacija logistike i lanaca snabdevanja u Srbiji: analize upotrebe tehnologija industrije 4.0 u sektoru saobraćaja i skladištenja za period 2018-2023

lanaca snabdevanja i logistike. Posebna pažnja biće posvećena konceptima kao što u lanac snabdevanja 4.0 i logistika 4.0 kao i ulozi digitalnih tehnologija (klaud servisa, Big Data analitike, IoT, VI i robotike) u transformaciji procesa lanca snabdevanja.

2.1. Industrija 4.0 – evolutivni i poslovni okviri

Globalizacija poslovanja, stalne promene potreba i očekivanja potrošača, široka upotreba komunikacionih tehnologija, diverzifikacija aktivnosti i intenzivne tehnološke inovacije, izazivaju duboke promene logističkih procesa. Kada se analizira hronološki razvoj svake od četiri industrijske revolucije, jasno se uočava da su logistički procesi bili pogodeni paralelno sa svakom od tih revolucija tj. da se proces razvoja logistike sastoji se od četiri faze, baš kao i proces industrijskog razvoja (Galindo, 2016).

Pojam Industrija 4.0 pojavio se 2011. godine u Nemačkoj. Predstavlja komponentu visokotehnološke strategije osmišljene da poboljša globalnu konkurentnost nemačke proizvodnje putem promocije sofisticirane automatizacije i deljenja podataka u proizvodnim tehnologijama (Khan et al., 2024). Za Industriju 4.0 karakteristična je integracija digitalnih tehnologija sa proizvodnim procesima, koja dovodi do nastanka inteligentnih fabrika i ekstenzivno integrisanih proizvodnih sistema.

Industrija 4.0 snažnije utiče na savremenu logistiku nego tri prethodne industrijske revolucije. Industrija 4.0 je izazvala revolucionarne promene u procesu upravljanja lancem snabdevanja. Tehnologije koje ova industrija generiše igraju ključnu ulogu u nastanku lanca snabdevanja 4.0 i logistike 4.0. Svi članovi lanca snabdevanja moraju biti spremni za implementaciju tehnologija koje je pokrenula Industrija 4.0, jer sve više determinišu njihovu konkurentsku prednost kao i mogućnost rešavanja problema vezanih za promenljivo ponašanje kupaca.

2.2. Lanac snabdevanja 4.0: suština i karakteristike

Lanac snabdevanja 4.0, poznat i kao digitalni lanac snabdevanja ili pametni lanac snabdevanja, nova je paradigma u upravljanju lancem snabdevanja koja je nastala zahvaljujući razvoju i implementaciji tehnologija Industrije 4.0. Lanci snabdevanja postaju sve komplikovaniji i globalno distribuirani, što zahteva njihovo oslanjanje na tehnološki napredak, robotiku i VI.

U uslovima globalizacije, osiguranje pravilne integracije procesa i aktivnosti od dobavljača do kranjih kupaca, predstavlja ključni cilj lanaca snabdevanja. Tehnologije industrije 4.0 igraju sve veću ulogu u integraciji lanca snabdevanja, koja uključuje kako donošenje zajedničkih odluka o troškovima, zalihama i uslugama kupcima iz perspektive celokupnog procesa, tako i saradnju, deljenje informacija i standardizaciju sistema, umesto upravljanja svakom funkcijom zasebno. Integracija lanca snabdevanja zahteva implementaciju vrhunskih tehnoloških alata za poboljšanje razmene informacija i olakšavanje praćenja tokova proizvoda tokom pomenutog procesa (Üster, 2024).

Integracija lanca snabdevanja ima značajnu ulogu u procesu unapređenja njegovih performansi. Integracija dobavljača, na primer, često opredeljujuće utiče na taj proces. Međutim, integraciju lanca snabdevanja i maksimiziranje koristi nije moguće postići bez: (a) deljenja informacija između njegovih članova, i (b) integrisanja informacione

tehnologije, napredne analitike, automatizacije procesa i ljudskih resursa. Osim toga, interakcija logistike i informacija može generisati jedinstvenu vrednost u pametnim lancima snabdevanja.

Industrija 4.0 olakšava saradnju i razmenu informacija u različitim segmentima lanca snabdevanja. Učesnici u lancu snabdevanja sada mogu transformisati zadatke koji se ponavljaju u jednostavniju strukturu i smanjiti troškove u različitim funkcionalnim područjima (nabavka, podrška korisnicima, planiranje razvoja, skladištenje, kontrola zaliha, odnosi sa dobavljačima, ...). Kompanije mogu koristiti tehnologije Industrije 4.0 radi identifikovanja mogućnosti saradnje na planu inovacija i poboljšanja strategije lanca snabdevanja (Frazzon et al., 2019).

Poverenje u lanac snabdevanja 4.0 pozitivno utiče na obim i kvalitet inovacija u IT infrastrukturu i procese. Inovacije zasnovane na saradnji kupaca i dobavljača mogu između njih stvoriti poverenje i podstaći inovativnost ostalih članova lanca.

Lanac snabdevanja 4.0 karakterišu različita svojstva. Ključna su sledeća: opremljen uređajima i podacima, povezuje svoje članove, pametan, automatizovan, integrisan, inovativan, transparentan, proaktivan i fokusiran na kupca (Wu et al., 2016).

2.3. Digitalna transformacija logistike i logistika 4.0

Digitalna transformacija logistike i lanaca snabdevanja igra ključnu ulogu u razvoju novih koncepata proizvodnje i logistike. Podrška autonomnih i digitalnih tehnologija Industrije 4.0 rezultira bržom isporukom i minimiziranjem troškova logistike (Winkelhaus & Grosse, 2019).

Termini "pametna logistika" i "Logistika 4.0" opisuju međusobnu povezanost logistike sa *IoT* i sajber-fizičkim sistemima (*SFS*). Osnovu *logistike 4.0* čini integracija tehnologija Industrije 4.0 u logističke operacije, a njen koncept obuhvata digitalizaciju, umrežavanje, automatizaciju, te inteligentno i fleksibilno upravljanje (Winkelhaus & Grosse, 2020).

Glavni cilj Logistike 4.0 je ubrzanje procesa deljenjem informacija u realnom vremenu i minimiziranje grešaka. Prednosti koje ona pruža su: jednostavno praćenje logističkih sistema, veća briga o životnoj sredini, minimiziranje troškova, kreiranje novih poslovnih modela i razvoj fleksibilnih procesa (Dördüncü, 2021). Ove prednosti su posebno uočljive u planiranju resursa, upravljanju transportnim i skladišnim sistemima, te nadgradnji inteligentnih transportnih sistema (Barreto et al., 2017).

Primena tehnologija Industrije 4.0 dovela je do digitalizacije i transformacije ključnih segmenata logistike u: *Nabavku 4.0*, *Upravljanje zalihama 4.0*, *Skladištenje 4.0* i *Transport 4.0*.

- *Nabavka 4.0* je fokusirana na automatizaciju i informaciono-komunikaciona rešenja, smanjenje ljudskog rada i optimizaciju kontrole zaliha.
- *Upravljanje zalihama 4.0* omogućava da skladišni procesi i upravljanje zalihama postaju transparentniji i predvidljiviji zahvaljujući industrijskom internetu stvari (IIoT). Primer je primena tehnologije RFID za praćenje lokacije paleta i ubrzanje obrade narudžbina.

Digitalna transformacija logistike i lanaca snabdevanja u Srbiji: analize upotrebe tehnologija industrije 4.0 u sektoru saobraćaja i skladištenja za period 2018-2023

- *Skladištenje 4.0* se bazira na inteligentnim, automatizovanim i povezanim sistemima koji omogućavaju autonomno funkcionisanje skladišta kao i povećanje produktivnosti, fleksibilnosti i efikasnosti.
- *Transport 4.0* je zasnovan na automatizaciji i autonomiji. On teži smanjenju negativnog uticaja transportnih procesa na čovekovu okolinu, kao i unapređenju održivosti, konkurentnosti i otpornosti kompanija.

Logistika 4.0 je pametan logistički sistem koji omogućuje povezivanje i integrisanje procesa, lociranje transportnih sredstava u realnom vremenu, automatizovano prikupljanje i obradu podataka, automatsku identifikaciju proizvoda i pružanje analitičkih usluga. Logistika 4.0 se savršeno prilagođava tržištu, minimizira troškove i ispunjava zahteve kupaca (Sekkel & Bakan, 2018). U njenom fokusu je primena digitalnih tehnologija radi održivog zadovoljavanja individualizovanih potreba kupaca, bez povećanja troškova (Winkelhaus & Grosse, 2020). Ingo i Lorig (2015) su opisali logistiku 4.0 kao transformisanje logistike orijentisane na hardver u logistiku orijentisanu na softver.

Mogućnosti Logistike 4.0 sve više zavise od razvijenosti i implementacije tehnologija za praćenje i sleđenje proizvoda. Povećavaju se broj i sofisticiranost pametnih uređaja za praćenje proizvoda, dok se troškovi njihove primene smanjuju. Oni su ranije korišćeni za praćenje kamiona i kontejnera, dok danas rešavaju brojne logističke probleme, uključujući praćenje ambalaže i proizvoda. Ključni razlozi za širenje primene ovih tehnologija su: mogućnost pružanja informacija o poziciji i poreklu proizvoda u realnom vremenu, te smanjenje cena i jednostavno povezivanje sa mobilnim telefonima.

Danas se pametni uređaji ne koriste samo za praćenje skupih proizvoda (npr. proizvoda iz oblasti medicine i bezbednosti) već i onih koji su vrlo jeftini. Razvoj računarstva u oblaku (eng. *cloud computing*), na primer, pomaže u izgradnji centralizovanih repozitorijuma za praćenje proizvoda i hibridnih sistema u realnom vremenu. Napredne aplikacije za praćenje (eng. *tracking*) i analizu toka proizvoda (eng. *tracing*) omogućavaju krajnjem korisniku da proveri status i poreklo tog proizvoda. Niske cene uređaja kao što su Apple AirTag i Galaxy SmartTag otvaraju nove mogućnosti za njihovu primenu, što zahteva dalja istraživanja o vrednosti koju takvi uređaji dodaju logističkim operacijama.

2.4. Digitalne tehnologije kao osnova lanca snabdevanja 4.0

Digitalne tehnologije su značajne za savremene lance snabdevanja jer omogućavaju bržu i pouzdaniju komunikaciju između njihovih članova. Logistika i upravljanje lancem snabdevanja su povezani sa širokim spektrom funkcija i kompanija, a komunikacija mora da se odvija između centralne kompanije, njenih dobavljača, kupaca i drugih članova lanca snabdevanja koji možda nisu direktno povezani sa njom i sa njenim glavnim funkcijama (računovodstvo, marketing i proizvodnja). Komunikacija je stoga ključna za efikasno funkcionisanje bilo kog sistema integrisane logistike ili sistema lanca snabdevanja.

Do 2010. godine, kompanije su za unapređenje svog poslovanja mogle da koriste nekoliko široko rasprostranjenih tehnika, metoda i sistema, kao što su: planiranje resursa preduzeća (eng. *Enterprise Resource Planning*), planiranje potreba za materijalom (eng. *Material Requirements Planning*), upravljanje zalihama od strane dobavljača (eng. *Vendor-managed inventory*), sistem za upravljanje skladištem (eng. *Warehouse Management System*) itd. Danas je dostupan veliki broj tehnologija čija primena može poboljšati

poslovne aktivnosti (Jevtić et al., 2021). Ove tehnologije su bile ključne za automatizaciju, standardizaciju i poboljšanje internih procesa. Ipak, njihova izolovanost (lokalna prisutnost u sistemima) i nedovoljna fleksibilnost stvorili su potrebu za pronalaženjem efikasnijih rešenja i za primenom savremenih tehnologija koje nudi Industrija 4.0.

Funkcionisanje savremenih lanaca snabdevanja je tehnološki uslovljeno. Na njih sve više utiču sledeće tehnologije Industrije 4.0: (1) *internet stvari (IoT)*, (2) *sajber-fizički sistemi*, (3) *računarstvo u oblaku*, (4) *veliki podaci* (eng. *Big data*) (Milovanović, 2021), (5) *autonomni roboti* (eng. *autonomous robots*) i (6) *veštačka inteligencija (VI)*.

Termin *Internet stvari (IoT)* koji je prvi put upotrebio Kevin Ashton 1999. godine, odnosi se na globalnu mrežu fizičkih uređaja opremljenih sensorima, koji su sposobni da prikupljaju i dele podatke putem interneta. *IoT* integrišu fizičke objekte sa digitalnim svetom, omogućavajući im da automatski prikupljaju, prenose i obrađuju informacije.

U lancu snabdevanja, *IoT* stvaraju inteligentnu mrežu koja povezuje mašine, uređaje, proizvode, materijale i ljude, omogućavajući neprekidnu razmenu podataka u realnom vremenu bez ljudske intervencije. Ovo značajno povećava responzivnost i digitalnu inteligenciju lanca snabdevanja, istovremeno sprečavajući pojavu "efekta biča".

Integracija *IoT* čini lance snabdevanja robusnijim i otpornijim na poremećaje, jer nudi prednosti kao što su bolji uvid u tokove proizvoda, ušteda troškova i efikasnije odlučivanje. S obzirom na ubrzani razvoj i rastuću dostupnost, *IoT* postaju ključna tehnologija Industrije 4.0 za optimizaciju lanca snabdevanja. Vrednost globalnog tržišta *IoT* konstantno raste. Zahvaljujući *IoT*, krajem 2023. godine u svetu je bilo povezano 16,6 milijardi uređaja (Sinha, 2024). Do 2032. godine globalno tržište *IoT* može biti vredno 4062,34 milijardi USD (FBI, 2025). Danas kompanije ne mogu postati i ostati konkurentne bez prihvatanja *IoT*.

Sajber-fizički sistemi (SFS), termin koji je prvi put upotrebila Helen Gill 2006. godine, su inteligentni računarski sistemi koji kombinuju fizičke i softverske komponente. Ovi sistemi koriste računarske algoritme za kontrolu fizičkih mehanizama. Služe kao efikasan okvir za rastuće interakcije između sajber računarskih sistema i fizičkog hardvera.

Iako su inicijalno razvijeni za proizvodne sisteme, interesovanje za implementaciju *SFS*-a u logistici i lancima snabdevanja raste. *SFS* omogućavaju praćenje proizvodnje i aktivnosti logistike u realnom vremenu. *SFS* pružaju mogućnost prognoze, daljinske dijagnoze i kontrole. Sve su značajniji za digitalnu transformaciju, fleksibilno planiranje i kontrolu lanaca snabdevanja. Mogućnosti implementacije *SFS* u logistici i lancima snabdevanja još uvek se istražuju.

Računarstvo u oblaku se razvija od 2006. godine i ima za cilj da integriše tehnologije ili arhitekture radi pružanja platforme ili rešenja putem interneta, koja bi bila dostupna bilo kada i bilo gde, i omogućila neviđenu vizibilnost i fleksibilnost. Zahvaljujući klauz tehnologiji, kompanije mogu da skladište podatke na centralizovanoj platformi kojoj je moguće pristupiti putem interneta. Ova tehnologija omogućava menadžerima lanca snabdevanja da: (a) precizno prate proizvode tokom životnog ciklusa, (b) lociraju pošiljke tokom transporta, (c) brzo preusmere pogrešno usmerene pošiljke, i d) optimizuju gotovo sve procese u svojim lancima snabdevanja.

Sve je prisutnije hibridno upravljanje lancem snabdevanja, koje je rezultat koegzistiranja aplikacija baziranih na klauz i aplikacija koje omogućava softver instaliran

Digitalna transformacija logistike i lanaca snabdevanja u Srbiji: analize upotrebe tehnologija industrije 4.0 u sektoru saobraćaja i skladištenja za period 2018-2023

na računaru kompanije (eng. *on-premise*). Upravljanje habovima informacija i mrežama dobavljača uglavnom se bazira na klauđu.

Termin **Veliki podaci** označava veliki skup podataka, kako iz tradicionalnih tako iz digitalnih izvora, koji je moguće koristiti za dobijanje različitih rezultata pomoću različitih vrsta analiza. Nije neophodno da sve analize koriste sve podatke. Ovaj termin, osim velike količine podataka, označava i inovativne forme procesiranja i obrade podataka radi unapređenja procesa odlučivanja i optimizacije poslovnih procesa lanaca snabdevanja. U okviru lanca snabdevanja, veliki podaci predstavljaju aplikacije koje obuhvataju (Milovanović, 2021): (1) tokove materijala, (2) tokove informacija i (3) tokove finansija.

Autonomni roboti su elektro-mehaničke mašine koje, programirane ili pod ljudskom kontrolom, izvršavaju zadatke preciznije i brže od ljudi. Mogu samostalno obavljati opasne ili teške zadatke, ili saradivati s ljudima. Njihove ključne karakteristike su: fleksibilnost, sigurnost, svestranost i saradnja. Roboti značajno povećavaju brzinu i preciznost proizvodnih i logističkih operacija, poboljšavajući ukupnu efikasnost lanca snabdevanja.

Kompanija Amazon intenzivno koristi robotsku tehnologiju. Preko 750.000 robota pomaže u sortiranju, podizanju i prenosu paketa. Cilj ove kompanije je da robotskom tehnologijom podrži zaposlene kako bi njihov rad bio sigurniji, lakši i produktivniji, kao i da ubrza dostavu proizvoda kupcima (Greenawalt, 2025).

Amazon je 2024. godine otvorio najsavremeniji centar za izvršenje porudžbina u Šrivportu, u Luizijani, koji koristi osam različitih robotskih sistema. Ovi sistemi rade u harmoniji, podržani infrastrukturom klauđu računartva kompanije Amazon Web Services (podružnicom kompanije Amazon), koja omogućava skladištenje i obradu podataka generisanih sensorima i kamerama. VI integrisana u ove sisteme povećava produktivnost zaposlenih za oko 25% i omogućava kompaniji Amazon da efikasnije isporučuje porudžbine i podržava svoje radnike.

Veštačka inteligencija (VI) je sposobnost računara da izvršavaju zadatke koji zahtevaju ljudsku inteligenciju, kao što su učenje, rasuđivanje i samokorekcija. Danas se VI široko koristi za upravljanje procesima u logistici i lancima snabdevanja.

Integracija VI u logistiku dovodi do povećanja efikasnosti, smanjenja troškova i poboljšanja usluga kupcima. Korišćenjem inteligentnog računartva, VI optimizuje rute i načine distribucije, poboljšava korišćenje resursa i omogućava brzo odlučivanje zasnovano na podacima (Mu & Wang, 2020). Tehnike mašinskog učenja pomažu kompanijama da usavrše procese, brže reaguju na tražnju, optimizuju raspored transportnih sredstava i olakšaju prognoziranje tražnje i upravljanje zalihama, što rezultira skraćenjem rokova isporuke i smanjenjem troškova.

Značajna je uloga VI u smanjenju emisije CO₂. Optimizacija ruta i opterećenja vozila vođena VI može dovesti do skraćenja transportnog puta praznih vozila do 25% i smanjenja potrošnje goriva za 15%. Integracija VI sa električnim i autonomnim vozilima dodatno doprinosi uštedi energije (Gonçalves & Domingues, 2025).

Svojim transformativnim potencijalom VI menja poslovno okruženje, čineći logistiku inteligentnijom, efikasnijom i prilagodljivijom. Iako implementacija VI donosi brojne izazove, procenjuje se da potencijalna inkrementalna vrednost njene primene u logistici iznosi 89% (Gonçalves & Domingues, 2025).

Tehnologije industrije 4.0 smanjuju potrebu za skladištenjem, što olakšava protok informacija i optimizaciju zaliha. Takođe, igraju ključnu ulogu u: (a) poboljšanju konkurentnosti kompanija i (b) transformisanju lanaca snabdevanja kako bi postali odziviji, efikasniji i prilagodljiviji tržišnim fluktuacijama. Međutim, uprkos prednostima ovih tehnologija, kompanije često nisu u stanju da ih implementiraju usled (a) nerazvijene infrastrukture i (b) nedostatka finansijskih resursa i tehnoloških veština.

3. Korišćenje IKT i tehnologija Industrije 4.0 na nivou Republike Srbije i u sektoru saobraćaja i skladištenja u periodu 2018-2023

U ovom delu rada su predstavljeni rezultati analize primene IKT i tehnologija Industrije 4.0 kako na nivou Republike Srbije tako u preduzećima u sektoru saobraćaja i skladištenja (Sektor H). Analiza je sprovedena na nacionalnom nivou i obuhvata period 2018-2023.

Podaci za ovo istraživanje preuzeti su iz godišnjih publikacija Republičkog zavoda za statistiku (RZS), pod nazivom „Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji“. Ove publikacije pružaju rezultate istraživanja za svaku godinu pojedinačno, kako za pojedince i domaćinstva, tako i za preduzeća. Ključno za ovo istraživanje je što su podaci prikazani na nivou Republike Srbije kao i prema preduzećima različitih veličina (mala, srednja i velika) i sektorima delatnosti, što omogućava detaljan uvid u stanje digitalizacije. Istraživanje RZS-a na nivou privrednih subjekata izvršeno je na osnovu stratifikovanog uzorka, dok su za prikupljanje podataka korišćeni telefonski intervjui.

Sprovođenje sveobuhvatne analize primene tehnologija Industrije 4.0 u Sektoru H otežava ograničena dostupnost podataka. Publikacije RZS-a predstavljaju vredan izvor, ali često nisu dovoljno obuhvatne niti granularne, kada su u pitanju napredne digitalne tehnologije. Pitanja u anketama se prevashodno fokusiraju na osnovne aspekte informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) poput pristupa internetu, korišćenja web-sajtova ili e-trgovine, dok su tehnologije karakteristične za Industriju 4.0 često pokrivane jednim, opštim pitanjem (kao što je slučaj sa VI) ili uopšte nisu obuhvaćene. Usled ovog metodološkog ograničenja, istraživanje se fokusira na sintezu javno raspoloživih informacija i kvalitativnu analizu trendova i prepreka, umesto na detaljnu kvantifikovanu komparaciju svih aspekata Industrije 4.0. Dodatno ograničenje predstavlja nekonzistentnost pitanja unutar samih upitnika RZS kroz posmatrani period, što otežava direktnu uporedivost podataka i kontinuirano praćenje trendova.

Analiza korišćenja IKT i tehnologija Industrije 4.0, kako na nivou Republike Srbije tako u sektoru saobraćaja i skladištenja (Sektor H) u periodu 2018-2023, zasnovana je na godišnjim publikacijama RZS. Kao što je prethodno naglašeno, dostupnost i granularnost podataka variraju po godinama, što otežava definisanje direktnih komparativnih trendova za sve indikatore. Ipak, pažljivim pregledom pojedinačnih izveštaja moguće je dobiti uvid u nivo digitalne zrelosti i korišćenje naprednih tehnologija.

Na nivou Republike Srbije, uočava se rastući trend korišćenja cloud tehnologija. U 2018. godini, 15,5% analiziranih preduzeća koristilo je cloud servise, dok je do 2022. godine to ostvarilo 37% analiziranih preduzeća. U slučaju VI, podaci na nivou Republike

Digitalna transformacija logistike i lanaca snabdevanja u Srbiji: analize upotrebe tehnologija industrije 4.0 u sektoru saobraćaja i skladištenja za period 2018-2023

Srbije su dostupni samo za 2023. godinu, kada je 7% od svih analiziranih preduzeća koristilo ovu tehnologiju.

Dalja analiza pruža uvid u nivo digitalne zrelosti preduzeća u Sektoru H. Takođe, ona olakšava identifikovanje trendova u usvajanju tehnologija Industrije 4.0 u Sektoru H i potencijalnih prepreka njegovoj daljoj digitalnoj transformaciji. Analiza se bazira na podacima koji se godišnje prikupljaju od 60 do 70 preduzeća u sektoru H.

Prisutan je trend rasta usvajanja klad servisa u sektoru saobraćaja i skladištenja (od 10,3% kompanija u 2019. godini do 32,5% u 2022. godini). Značajno raste i korišćenje usluge skladištenja datoteka putem klada. U 2019. godini ovu uslugu je koristilo 35,8% a 2020. godine 41,6% kompanija iz ovog sektora. Međutim, u 2022. godini ovu uslugu je koristilo svega 9,1% kompanija.

Primena *VI* u sektoru H bila je izuzetno niska tokom većeg dela posmatranog perioda. U 2020. i 2022. godini učešće sektora saobraćaja i skladištenja u korišćenju *VI* bilo je zanemarljivo (ispod jednog procenta). Nagli porast primene *VI* u 2023. godini, kada je 9,5% kompanija u H sektoru koristilo ovu tehnologiju, sugeriše početak njenog intenzivnijeg usvajanja. Ipak, potrebna su detaljnija istraživanja kako bi se potvrdio trend i identifikovali pokretači rasta primene *VI* u ovom sektoru.

Podaci o usvajanju Big Data analitike u posmatranom periodu u sektoru H su bili zanemarljivo mali tamo gde su uopšte bili dostupni, što ukazuje na ranu fazu usvajanja ove tehnologije. Godine 2020. *IoT* je u sektoru H koristilo 27,5% kompanija. Ovaj podatak ukazuje na potencijal za primenu *IoT* rešenja u logistici. Međutim, nedostatak kontinuiranih podataka otežava identifikovanje dugoročnog trenda u primeni ove tehnologije.

Primena robotike i 3D štampanja u sektoru H ostala je na vrlo niskom nivou tokom celog posmatranog perioda. U 2019. godini, 3D štampače koristilo je 2,5% kompanija iz sektora H, dok je 3,4% kompanija koristilo usluge 3D štampanja koje pružaju kompanije iz drugih sektora. Industrijske robote koristilo je 0,9% kompanija u sektoru H, a servisne robote 3% kompanija u ovom sektoru. U 2021. godini industrijske i servisne robote koristilo je po 1,5% kompanija. Ovi podaci potvrđuju da robotizacija i 3D štampa još uvek nisu široko rasprostranjene tehnologije u sektorusaobraćaja i skladištenja u Republici Srbiji.

4. Zaključak

Industrija 4.0 integriše različite tehnologije (*IoT*, *SFS*, klad servise, Big Data analitiku, *VI*, autonomne robote...) koje transformišu konvencionalne industrijske i logističke procese u visoko efikasne i adaptivne sisteme. Ove tehnologije revolucionišu logistiku i podstiču inovacije u lancima snabdevanja. *VI* je, na primer, preoblikovala logistiku pojednostavljuvanjem procesa i optimizacijom korišćenja resursa. Osim toga, *VI* omogućava kompanijama da se brzo prilagode zahtevima tržišta i održe konkurentsku prednost. Implementacija tehnologija Industrije 4.0 u upravljanju zalihama, skladištenju, distribuciji i transportu dovela je do nastanka Logistike 4.0. Logistika 4.0 kombinuje pametne tehnologije sa ciljem da ceo lanac snabdevanja postane efikasniji i efektivniji. Ona pomera fokus preduzeća ka maksimiziranju vrednosti za potrošače i povećanju konkurentnosti kroz digitalizaciju. Upravljanje digitalnom transformacijom logistike postaje ključni izvor konkurentne prednosti.

Analiza sprovedena u ovom radu, pružila je **uvid u stanje i trendove usvajanja ključnih tehnologija Industrije 4.0 u Republici Srbiji, a posebno u kompanijama u sektoru H**. Podaci RZS ukazuju na neujednačen nivo primene ovih tehnologija. Primena klauz servisa je konstantno rasta, kako na nacionalnom nivou tako i u Sektoru H, što ukazuje na prepoznavanje njihovih benefita. Međutim, naprednije tehnologije pokazuju kompleksniju sliku. *VI* je bila marginalno korišćena u Sektoru H tokom većeg dela posmatranog perioda. Nagli rast primene *VI* u 2023. godini (na 9,5%) signalizira potencijalni početak njenog intenzivnijeg usvajanja. Stopa primene Big Data analitika je zanemarljivo niska. Primena IoT je dostigla visok nivo u 2020. godini (27,5% u Sektoru H). Primena robotike i 3D štampanja je bila na izuzetno niskom nivou tokom celog posmatranog perioda. Nedostatak konzistentnih podataka otežava identifikovanje dugoročnih trendova u primeni pomenih tehnologija.

Ukupno gledano, digitalna transformacija u sektoru saobraćaja i skladištenja u Republici Srbiji je u početnoj fazi. Glavne prepreke za širu implementaciju tehnologija Industrije 4.0 su: nerazvijena infrastruktura, nedostatak finansijskih resursa i nedovoljan nivo tehnoloških veština. Publikacije RZS-a predstavljaju izvore značajnih podataka, ali često nisu dovoljno granularne za detaljnu kvantifikovanu analizu svih aspekata Industrije 4.0.

Buduća istraživanja moraju sveobuhvatno procenjivati efekte i izazove tehnologija Industrije 4.0 kako bi se osiguralo da se njihova implementacija u logistici zasniva na ekološkim, ekonomskim i etičkim principima. Rezultati tih istraživanja bi omogućili kompanijama da blagovremeno identifikuju i iskoriste efekte ovih tehnologija za unapređenje operativne izvrsnosti.

Zahvalnost

Rad je rezultat istraživanja zasnovanog na obavezama iz Ugovora o prenosu sredstava za finansiranje istraživanja i razvoja u 2025. godini (registarski broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Istraživanje predstavljeno u ovom radu sprovedeno je uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu – Tehničkog fakulteta u Boru u skladu sa ugovorom pod brojem 451-03-137/2025-03/200131.

Literatura

- Barreto, L.; Amaral, A.; Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: An overview. *Procedia Manufacturing*, 13, str. 1245–1252.
- Dördüncü, H. (2021). Logistics, Supply Chains and Smart Factories. In *Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application*; Springer: Singapore, str. 137–152.
- FBI – Fortune Business Insights. (2025). Internet of Things (IoT) market analysis – 2032. Dostupno na: <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/internet-of-things-iot-market-100307>. Preuzeto: 23.3.2025.

Digitalna transformacija logistike i lanaca snabdevanja u Srbiji: analize upotrebe tehnologija industrije 4.0 u sektoru saobraćaja i skladištenja za period 2018-2023

- Frazzon, E. M., Rodriguez, C. M. T., Pereira, M. M., Pires, M. C., & Uhlmann, I. (2019). Towards Supply Chain Management 4.0. *Brazilian Journal Of Operations & Production Management*, 16(2), str. 180–191.
- Galindo, L. D. (2016). *The Challenges of Logistics 4.0 for the Supply Chain Management and the Information Technology*, Master of Science in Mechanical Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Department of Production and Quality Engineering, str. 25–30.
- Gonçalves, R., & Domingues, L. (2025). Artificial Intelligence Driving Intelligent Logistics: Benefits, Challenges, and Drawbacks. *Procedia Computer Science* 256, str. 665–672.
- Greenawalt, T. (2025). Amazon has more than 750,000 robots that sort, lift, and carry packages—see them in action. Dostupno na: <https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-robotics-robots-fulfillment-center>. Pristupljeno: 12.4.2025.
- Helo, P., & Thai, V.V. (2024). Logistics 4.0 – digital transformation with smart connected tracking and tracing devices. *International Journal of Production Economics*, 275(C), <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2024.109336>
- Ingo, J. T., & Lorig, F. (2015). "Logistics 4.0 - A challenge for simulation." In Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference, edited by Yilmaz, L., Chan, K.V.W., Moon, I., Roeder, M.K.T., Macal, C., & Rossetti, D.M. 3118-9. Huntington Beach, CA, USA.
- Jevtić, A., Milovanović, G., & Tomić, N. (2021). The role of digital technologies in supply chain management in the COVID-19 crisis period. *"The seventh international conference transport and logistics – til 2021"*. Niš: Mašinski fakultet, str. 81-88.
- Khan, S. A. R., Tahir, M. S., Sheikh, A. A. (2024). Sustainable performance in SMEs using big data analytics for closed-loop supply chains and reverse omnichannel. *Heliyon* 10(16), e36237. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36237>
- Milovanović, G. (2021). Značaj Industrije 4.0 za funkcionisanje lanaca snabdevanja 4.0. *"Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije."* Niš: Ekonomski fakultet, str. 308–312.
- Mu, C., & Wang, X. (2020). "Research on the Development path of Logistics and Express Delivery Industry in the Era of Artificial Intelligence," *2020 International Conference on Urban Engineering and Management Science (ICUEMS)*, str. 197-199.
- RSZ (Republički zavod za statistiku Republike Srbije). Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Dostupno na: <https://www.stat.gov.rs/publikacije/>. Pristupljeno: 15.5.2025.
- Sekkeli, Z. H., & Bakan, I. (2018). By the Effect of the Industry 4.0 on Logistics 4.0. *Journal of Life Economics*, 5(2), str. 17–36. <https://doi.org/10.15637/jlecon.247>
- Sinha, S. (2024). State of IoT 2024: Number of connected IoT devices growing 13% to 18.8 billion globally. IOT Analytics. Dostupno na: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>. Preuzeto: 17.5.2024.
- Üster, Z. (2024). Supply Chain Management And Logistics In The Industry 4.0 Environment: A Theoretical Evaluation. *Quantrade Journal of Complex Systems in Social Sciences*, 6(1), 94–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11408049>

- Winkelhaus, S., & Grosse, E. H. (2019). Logistics 4.0: a systematic review towards a new logistics system. *International Journal of Production Research*, 58(1), str. 18–43. <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1612964>
- Winkelhaus, S., & Grosse, E.H. (2020). Logistics 4.0: a systematic review towards a new logistics system. *International Journal of Production Research*, 58(1), str. 18–43.
- Winkelhaus, S., & Grosse, H. E. (2020). Logistics 4.0: a systematic review towards a new logistics system. *International Journal of Production Research*, 58(1), str. 18–43.
- Wu, L., Yue, X., Jin, A., & Yen, D. C. (2016). Smart supply chain management: A review and implications for future research. *The International Journal of Logistics Management*, 27(2), str. 395-417.

DIGITAL TRANSFORMATION OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAINS IN SERBIA: ANALYSIS OF INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGIES USAGE IN THE TRANSPORTATION AND STORAGE SECTOR FOR THE PERIOD 2018-2023

Abstract: Industry 4.0 is transforming global supply chains and logistics through the integration of technologies such as the Internet of Things (IoT), cloud computing, Big Data analytics, artificial intelligence (AI), and robotics. These are crucial for Logistics 4.0, bringing efficiency and competitive advantage. This paper analyzes the adoption of these technologies in the transportation and storage sector in Serbia (2018-2023), using data from the Statistical Office of the Republic of Serbia. The research reveals uneven digital maturity. While cloud services show constant growth, more advanced technologies significantly lag behind. Artificial intelligence (AI) was marginally used until a significant increase in 2023. Big Data analytics, robotics, and 3D printing remain at very low levels, and data on IoT is inconsistent.

Key words: industry 4.0, logistics 4.0, transport and storage sector, digital transformation.